

ОЦЕНКА СОРТОВ ХРИЗАНТЕМЫ САДОВОЙ В КОЛЛЕКЦИИ ГБС РАН НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ГРИБНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Аветисян Г.А.

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, e-mail:avetisyang@yandex.ru

Аннотация. Аветисян Г.А. Оценка сортов хризантемы садовой в коллекции ГБС РАН на устойчивость к грибным заболеваниям. Был проведен анализ состава фитопатогенных грибов коллекции хризантем ГБС им. Н.В. Цицина РАН для оценки их вредоносного влияния на растения и отбора наиболее устойчивых сортов. Исследования проводились в цветнике коллекционного фонда ГБС РАН, объектами исследований служили мелкоцветковые сорта хризантем. Изучение заболеваний хризантем проводили путем визуального осмотра растений с последующим анализом на световом микроскопе. В результате исследования на сортообразцах хризантемы садовой были выявлены 5 возбудителей болезней: *Botrytis cinerea* Pers., *Alternaria alternata* (Fr.) Keisler, *Cladosporium cladosporioides* (Fresen.) de Vries, *Fusarium moniliforme* Sheldon, *Septoria chrysanthemi* Halst. и выявилось 19 сортообразцов хризантем, наиболее устойчивых к воздействию возбудителей грибных болезней.

Ключевые слова: садовые хризантемы, устойчивые сорта, фитопатогенные грибы, болезни, озеленение.

Abstract. Avetisyan G.A. Evaluation of chrysanthemum varieties in the collection of the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences for resistance to fungal diseases. An analysis of the composition of phytopathogenic fungi in the collection of the N.V. Tsitsin Main Botanical Garden RAS was studied to assess their harmful effects on plants and to select the most resistant varieties. The research was carried out in the flower garden of collection fund of the Tsitsin Main Botanical Garden, the objects of research were small-flowered varieties of chrysanthemums. The study of diseases of chrysanthemums was carried out by visual inspection of plants, followed by analysis on a light microscope. As a result of the study, 5 phytopathogens were identified on varieties of garden chrysanthemum: *Botrytis cinerea* Pers., *Alternaria alternata* (Fr.) Keisler, *Cladosporium cladosporioides* (Fresen.) de Vries, *Fusarium moniliforme* Sheldon, *Septoria chrysanthemi* Halst. And 19 varieties were identified that are most resistant to the effects of pathogens of fungal diseases.

Keywords: garden chrysanthemums, resistant varieties, phytopathogenic fungi, diseases, landscaping.

Одной из наиболее популярных и востребованных культур в мировой цветочной промышленности являются растения хризантем. Красота формы и окраски соцветий хризантем широко используется в качестве элемента цветочно-декоративного оформления [1].

В настоящее время в коллекции ГБС РАН насчитывается около 100 сортов хризантемы садовой. Коллекция создавалась для изучения, оценки и отбора наиболее перспективных сортов, пригодных для выращивания в нашей климатической зоне и для использования в качестве озеленения в городе.

Для обеспечения декоративного эффекта особое внимание необходимо обратить на состав фитопатогенных грибов, поражающих садовые хризантемы, так как он постоянно изменяется [5]. Устойчивость растений хризантем к патогенам является одним из показателей, который учитывается при оценке перспективности сорта. Интенсивность развития патогенной микобиоты может усиливаться при подходящих для паразита условиях [2]. Поэтому для оценки устойчивости растений хризантемы садовой к возбудителям заболеваний требуется постоянное изучение состава возбудителей болезней [4].

Цель исследования – определение состава фитопатогенных грибов коллекции хризантем ГБС РАН для отбора наиболее устойчивых к патогенной микобиоте сортов хризантем.

Исследования проводились в цветнике коллекционного фонда ГБС РАН. Объектами исследований служили мелкоцветковые сорта хризантем. Изучение заболеваний хризантем проводили путем визуального осмотра растений с последующим анализом на световом микроскопе Аxioplan 2. Визуальные симптомы повреждений описывали по признакам: пятнистости, деформации, увядания, изменения окраски, гнили, налеты. Идентификацию грибов проводили по определителю Горленко С. В. [3].

В ходе исследования на сортообразцах хризантемы садовой нами были выявлены 5 возбудителей болезней: *Botrytis cinerea* Pers., *Alternaria alternata* (Fr.) Keisler, *Cladosporium cladosporioides* (Fresen.) de Vries, *Fusarium moniliforme* Sheldon, *Septoria chrysanthemi* Halst. У зараженных растений хризантем наблюдались усыхание листьев, поражения листьев пятнистостями, деформации листьев, увядания, поражения цветков, гнили.

Рис. 1. Пятнистости листьев зараженных растений хризантемы садовой

Наиболее сильное поражение пятнистостями вызывали патогенные грибы *Alternaria alternata* и *Septoria chrysanthemi*. Повреждениями возбудителя серой гнили *Botrytis cinerea* больше всего были подвержены соцветия растений хризантем. Растения хризантем, пораженные *Fusarium moniliforme*, погибали от потери тургора стебля и загнивания корней. Наиболее слабое проявление симптомов заражения вызывал фитопатоген *Cladosporium cladosporioides*.

Эффективность борьбы с патогенными грибами определяется своевременными защитно-профилактическими мероприятиями и диагностикой заболевания. Так, при выращивании хризантем большое внимание в цветнике ГБС РАН уделяется профилактическим мерам от болезней.

В результате исследования сортов коллекции хризантем наиболее устойчивыми сортами оказались сорта 'Лебедушка', 'Вечерние огни', 'Злата', 'Лиловые облака', 'Рыжий яр', 'Желтая примесь', 'Сестрица Аленушка', 'Сиреневая мелодия', 'Звездная ночь', 'Солнечная радость', 'Звездопад', 'Солнечный край', 'Симферополь с№8', 'Волшебница', 'Марта', 'Золотой рой', 'Золотой ключик', 'Гранат', 'Рассвет'. И ведется дальнейшая селекционная работа по расширению ассортимента таких сортов. Дальнейшее возделывание таких сортов позволит прийти к более качественной цветочной культуре для использования в качестве озеленения.

Рис. 2. Здоровые растения хризантемы садовой в цветнике ГБС РАН

Таким образом, в результате исследования на растениях хризантем были идентифицированы 5 фитопатогенов и выявилось 19 сортообразцов хризантем, наиболее устойчивых к воздействию возбудителей грибных болезней.

Работа выполнена в рамках государственного задания ГБС им. Н.В. Цицина РАН № 124030100058-4.

1. Войняк И. Способы формирования куста хризантем // Conservation of plant diversity. 2010. – С. 478-481.
2. Дьяков Ю. Т., Озерецковская О. Л., Джавахия В. Г., Багирова С. Ф. Общая и молекулярная фитопатология. М.: Общество фитопатологов. 2001. – 301с.
3. Горленко С. В. Определитель болезней цветочно-декоративных растений // М.: Урожай. 1969. – 158с.
4. Павлюк Н. А., Недолужко А. И. Вредоносность патогенной микобиоты, ассоциированной с хризантемой садовой // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2011. – №. 2. – С. 53-55.
5. Johora F. T., Shamsi S. Mycoflora associated with *Chrysanthemum morifolium* Ramat and their Pathogenic potentiality // Bioresearch Communications-(BRC). 2019. Т. 5. №. 2. – P. 695-699.